

KORONAVIRUS INFEKSIYASI TUFAYLI SOCH TO'KILISHI VA DAVOLASH USULLARI

Tashmatova Nargiza Baxodirovna

Qurolli Kuchlar Harbiy Tibbiyot Akademiyasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13907225>

ANNOTATSIYA

Soch to'kilishining sabablaridan biri bu stressdir. Global COVID-19 pandemiyasi ko'pchilik uchun shunday omilga aylandi. Ushbu infeksiya tufayli soch to'kilishining patogenezi hali yetarlicha o'rganilmaganligini hisobga olganda, ko'pchilik mualliflar infeksiyaning o'zi ham, u bilan bog'liq bo'lgan psixo-emotsional holat va o'tkaziladigan terapiya ham diffuz soch to'kilishiga va androgenetik alopesiyaga olib kelishi mumkin degan teoriyani taklif qilishdi.

Ba'zi tadqiqotlar COVID-19 patogenezida ishtirok etadigan androgenlar va androgenetik alopesiyaning rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadi. Boshqa tadqiqotchilar bu infeksiya bilan bog'liq telogen soch to'kilishining ko'p holatlarini kuzatdilar. Bizning amaliyotimizda, COVID-19 tomonidan qo'zg'atilgan sochlarning diffuz noziklashishiga ko'p duch kelamiz.

Ko'pincha, turli xil infeksiyalar tufayli yuzaga keladigan diffuz telogen sochlarning noziklashishi dori vositalarisiz to'xtatilishi mumkin. Ilmiy ishda dermatolog amaliyotida qo'llanilishi mumkin bo'lgan COVID-19 tomonidan qo'zg'atilgan alopesiyaga qarshi kurashda tabiiy va innovatsion komponentlar bilan parvarishlash vositalaridan foydalanish tajribasi tasvirlangan.

Kalit so'zlar: alopesiya, diffuz soch to'kilishi, telogen soch to'kilishi, COVID-19, o'simlik stimulyatorlari.

HAIR LOSS DUE TO CORONAVIRUS INFECTION AND TREATMENT METHODS

Tashmatova Nargiza Bakhodirovna

Military Medical Academy of the Armed Forces

ANNOTATION

One of the causes of hair loss is stress. The global COVID-19 pandemic has become such a factor for many people. Considering that the pathogenesis of hair loss due to this infection has not yet been sufficiently studied, many researchers have proposed a theory that the infection itself, the psycho-emotional state associated with it and the therapy administered can all potentially lead to diffuse hair loss and androgenetic alopecia.

Some studies indicate a connection between androgens involved in the pathogenesis of COVID-19 and the development of androgenetic alopecia. Other

researchers have observed numerous cases of telogen effluvium associated with this infection. In our practice, we frequently encounter diffuse hair thinning triggered by COVID-19.

Often, the thinning of diffuse telogen hair caused by various infections can be stopped without medication. The scientific paper describes the experience of using natural and innovative care products in combating COVID-19-induced alopecia, which can be applied in dermatological practice.

Key words: alopecia, diffuse hair loss, telogen hair loss, COVID-19, plant stimulants.

Bugungi kunga qadar bir qator tadqiqotlar yangi koronavirusning klinik ko'rinishini tasvirlab berdi: shu jumladan angiit, akrodermatit (akroangiit), papulovezikulyar toshmalar, papuloskvamoz toshmalar, pushti rangli temiratki, toksikodermiya, surunkali dermatozlarning kuchayishi, androgen alopesiya va sochlarning telogen kamayishi [1-5].

Androgenetik alopesiyaning rivojlanishida androgenlarning ta'sir qilishi hamda frontal-temporal va tepa sohalarida regressiya shaklida xarakterli o'zgarishlar sabab bo'ladi.

Regressiya ham soch follikulalarini, ham yog bezlarini o'z ichiga oladi va soch follikulalari atrofida va ostida mahalliy fibroz tuzilmalarning rivojlanishini o'z ichiga oladi, bu esa, ehtimol, teri adipotsitlari ishtirokida adipotsitning miofibroblastga o'tishi bilan bog'liq [6].

ANDROGENETIK ALOPESIYA VA COVID-19

Germaniyada o'tkazilgan klinik sinovda 41 nafar kishi ikki tomonlama COVID-19 pnevmoniyasi bilan kasallangan yevropeoid irqiga mansub erkaklari (o'rtacha yosh - 58 yosh) orasidan 29 kishi nafarida (71%) Norvud - Gamilton > 2 shkalasi bo'yicha androgenetik alopesiya qayd etilgan; 16 kishi nafarida (39%) androgenetik alopesiyaning og'ir shakli aniqlandi (Norvud - Gamilton shkalasi bo'yicha ≥ 4) [7].

Androgenlar COVID-19 patogenezida bir nechta yo'l bilan ishtirok etadi. Shunday qilib, androgen tomonidan boshqariladigan TMPRSS2 proteaza SARS-CoV-2 infeksiyasi bilan kasallanish uchun zarur bo'lgan hujayrali koreseptordir [8]. Androgenlar immunosuppressiv ta'sirga ega bo'lganligi sababli, yana bir patogenetik bo'g'in bo'lib - androgenga bog'liq immun modulyatsiyasi hisoblanadi, bu esa COVID-19 bilan kasallangan katta yoshdagi bemorlar orasida erkaklar ustunligi bilan tasdiqlangan [9].

Bir qator tadqiqotchilar COVID-19 ning geografik tarqalishiga genetik omillarning ta'sir etishi kabi gipotezani taklif qilishdi [1]. HSD3B1 gen adrenalo-

permissiv fenotipi dehidroepiandrosteronni faol va kuchliroq androgenlarga aylantirishda ishtirok etadigan 3β -gidroksisteroiddegidrogenaza-1 ni kodlaydi.

“1000 genom” loyihasiga ko'ra, Italiya va Ispaniya umumiy populyatsiyasida HSD3B1 allelining eng yuqori chastotasiga ega [10]. Bu esa COVID-19 pandemiyasi davrida ilk bor Ispaniyada androgenetik alopesiyaning aniqlanganligini tushuntirishi mumkin.

C.G. Wambier va boshqalar COVID-19 bilan kasalxonaga yotqizilgan 175 nafar bemorda androgenetik alopesiyaning tarqalishi xuddi shu yoshdagi sog'lom odamlarga nisbatan yuqori bo'ganligi haqida xabar berdi [11].

Braziliyada 2020 yil may va sentyabr oylarida elektron so'rovnoma orqali COVID -19 bilan kasallangan bemorlar orasida androgenetik alopesiyaning tarqalishiga qaratilgan keng tadqiqot o'tkazildi. Jami 43 595 ta anketa tahlil qilindi (39 789 nazorat guruhi, 2 332 shubhali guruh va 1 474 tasdiqlangan COVID-19 holatlari). Mualliflar COVID-19 bosqichi va og'irlik darajasining demografik ma'lumotlar, yondosh kasalliklar, sochlar rangi va miqdoriga ta'sir qilishini o'rganib chiqdilar. Olimlar shuni aniqlashdi-ki, ishtirokchilar orasida soch oqarishi va soch to'kilishining keng tarqalganligi ishtirokchilar yoshi bilan bog'liq va kutilganidek, kasallikning og'irlik darajasi bemor yoshi va yondosh kasallikning mavjudligi bilan boq'liq. Shu bilan birga ishtirokchilarning jinsi, yoshi, etnik kelib chiqishi, yondosh kasalliklari va ularning COVID-19 bilan murakkab bog'liqligi ko'p o'zgaruvchan regressiya tahlilini talab qiladi [12].

SOCHLARNING TELOGEN TO'KILISHI

Sochlarning telogen to'kilishi (STT) - 2-3 oy ichida stress va infeksiyaga duchor bo'lgandan so'ng diffuz soch to'kilishi bilan tavsiflanadi. COVID-19 infeksiyasi ana shunday potensial omillardan biridir. Virus bilan kasallanganlar katta psixosotsiologik va fiziologik stressga duchor bo'lishdi.

AQSH tadqiqotiga ko'ra, 2020-yilning fevral-sentyabr oylari davomida kuzatilgan COVID-19 infeksiyasi bilan kasallangan 552 nafar bemorning tibbiy hujjatlari tekshirildi ulardan 10% bemorda infeksiya tufayli rivojlangan telogen soch to'kilishi aniqlandi. O'rtacha yosh 48,5 yosh, 90% - ayollar tashkil etdi. O'rtacha, soch to'kilishi COVID-19 nfeksiyaning birinchi belgilari paydo bo'lganidan so'ng 50 kun o'tgach boshlangan.

Ushbu bemorlarning 80%i COVID-19 infeksiyasiga qarshi antibiotiklar, glyukokortikosteroidlar va/yoki gidroksixloroxin bilan bilan davolangan, 70% esa kasalxonaga yotqizilgan. Ehtimol, COVID-19 infeksiyasi STT uchun muhim qo'zg'atuvchiga aylandi, ammo gidroksixloroxin, azitromitsin yoki boshqa dori vositalari tufayli paydo bo'lgan STTni ham istisno qilish mumkin emas [13].

STT uchun asosiy davolash yo'li – boshlang'ich sababini yo'q qilishdir [14]. Bu asosiy kasallikni davolash, kasallik keltirib chiqaruvchi dori vositalarning qabu qilinishini to'xtatish yoki oziqlantiruvchi moddalar yetishmovchiligini bartaraf qilishni o'z ichiga oladi. Bu bemorlarning barchasi COVID-19 infeksiyasidan tuzalib ketdi, shuning uchun asosiy taxminiy stress omili yo'qoldi, ammo shunisi ma'lumki, STT dastlabki stressdan so'ng bir necha oy yoki undan ko'proq ham davom etishi mumkin.

Bizning amaliyotimizda biz ham tasdiqlangan COVID-19 tashxisi bilan 24 yoshdan 56 yoshgacha bo'lgan 37 nafar bemorlarda infeksiyadan keyingi soch to'kilishini kuzatdik. 12 nafar bemorda soch to'kilishi COVID-19 fonida, 25 nafarida esa o'tkazilgan infeksiyadan so'ng 3-6 hafta o'tgandan keyin boshlandi. Ulardan faqat 16 nafar bemorga koronavirus infeksiyasiga qarshi antiretrovirus terapiyasi va antibiotiklar berilgan, qolgan bemorlarda soch to'kilish jarayoni stress tufayli yuzaga kelib chiqqan degan fikrga kelishildi. 14 nafar bemor uy sharoitida minoksidildan mahalliy foydalanishni boshladilar, buning natijada soch to'kilishi keskin oshgan, bu esa bemorlarni o'z-o'zini davolashni to'xtatishga va mutaxassisga murojaat qilishga undadi. Minoksidilni qabul qilgan bemorlarning soch to'kilishidan fobiyasini hisobga olgan holda, barcha 37 nafar bemorga ALERANA soch o'sishi stimulyatorini qo'llash va ALERANA vitamin-mineral birikmani qabul qilish hamda ALERANA parvarishlash vositalaridan foydalanish tavsiya etilgan.

ALOPESIIYADA PARVARISH MAHSULOTLARI

ALERANA vitamin-mineral kompleksi ikkita formuladan iborat: "Kun" formulasi C, E, B1 vitaminlari, magniy, temir, beta-karotin, foliy kislotasi va selendan tashkil topgan; "Tun" formulasi - sistin, sink, kaltsiy D-pantotenat, B2, B6, B12, D3 vitaminlari, kremniy, biotin va xromdan iborat. Ikkala formula ham soch o'sishining kunlik ritmini va tarkibiy qismlarning mosligini hisobga olgan holda tanlanadi. Tarkibidagi komponentlar shifobaxsh ta'sirga ega va soch follikulalarini oziqlantirishi va soch ildizini shakllantirishda ishtirok etadigan mikroelementlarning darajasini to'ldirishi orqali sochlarga o'z ta'sirini ko'rsatadi.

ALERANA soch o'sishi stimulyatori o'simlik stimulyatorlariga boy zardob sifatida taqdim etilgan: RootBio va AnaGain. 2020 yilda stimulyatorning tarkibi yangilangan edi: oldingi asosiy komponentlar *capilectine* va *procap* edi. RootBio rayhon barglaridan olinadigan o'simlik metabolitlaridir, ular esa o'z navbatida soch to'kilishiga olib keladigan 5 α -reduktaza fermenti faolligini ingibirlaydi. AnaGain esa no'xatdan olinadigan ikkilamchi o'simlik metaboliti va u soch

follikulasiga ta'sir qiladi, hujayra metabolizmini yaxshilaydi va soch o'sishini faollashtiradi.

Soch to'kilishini davolashda parvarish mahsulotlari - turli shampunlar va balzamlar muhim rol o'ynaydi. ALERANA parvarish mahsulotlari ham RootBio va AnaGain komponentlarini o'z ichiga oladi, bu asosiy terapiya ta'sirini to'ldiradi.

COVID-19 infeksiyasini o'tkazgan bemorlarda tarqalgan soch to'kilishini standart davolash tadbirlariga qo'shimcha ravishda ALERANA mahsulotlaridan foydalanish tez muddatda mazmunli natijalarga erishishga imkon berdi. 1 oydan so'ng 37 nafar bemordan 21 nafarida soch to'kilishi to'liq to'xtadi, 3 oydan so'ng barcha bemorlarda faol soch o'sishi kuzatildi, terapiya boshlanganidan 6 oy o'tgach esa 17 nafar bemorda sochlarning to'liq tiklanishi kuzatildi, qolgan 20 nafar bemor tavsiya etilgan terapiyani davom ettirmoqda.

XULOSA

Global COVID-19 pandemiyasi ko'pchilik uchun psixo-emotsional stressning yana bir potensial manbai ekanligini hisobga olgan holda, shu tufayli soch to'kilish holatlari va boshqa dermatologik patologiyalarning umumiy ko'payishi kuzatilishi mumkin. COVID-19 infeksiyasi bilan bog'liq STTning uzoq muddatga tarqalishi va prognozini tushunish uchun qo'shimcha tadqiqotlar talab qilinadi.

Adabiyotlar ro'yxati / References:

1. Asghar F., Shamim N., Farooque U., Sheikh H., Aqeel R. Telogen Effluvium: A Review of the Literature. *Cureus*. 2020;12(5):e8320. doi: 10.7759/cureus.8320
2. Freeman E.E., McMahon D.E., Fitzgerald M.E., French L.E., Thiers B.H., Hruza G.J. et al. The AAD COVID-19 Registry: Crowdsourcing Dermatology in the Age of COVID-19. *J Am Acad Dermatol*. 2020;83(2):509–510. doi: 10.1016/j.jaad.2020.04.045.
3. Goren A., Vaño-Galván S., Wambier C.G., McCoy J., Gomez-Zubiaur A., Moreno Arrones O.S. et al. A Preliminary Observation: Male Pattern Hair Loss among Hospitalized COVID-19 Patients in Spain – A Potential Clue to the Role of Androgens in COVID-19 Severity. *J Cosmet Dermatol*. 2020;19(7):1545–1547. doi: 10.1111/jocd.13443.
4. Hoffmann M., Kleine-Weber H., Schroeder S., Muller M.A., Drosten C., Pöhlmann S. et al. SARS-CoV-2 Cell Entry Depends on ACE2 and TMPRSS2 and Is Blocked by a Clinically Proven Protease Inhibitor. *Cell*. 2020;181(2):271.e8–280.e8. doi: 10.1016/j.cell.2020.02.052.
5. Lei Y., Huang X., Bamu S., Lan Y.P., Lu J., Zeng F. Clinical Features of Imported Cases of Coronavirus Disease 2019 in Tibetan Patients in the Plateau area. *Infect Dis Poverty*. 2020;395(10223):497–506. doi: 10.21203/rs.3.rs-22978/v1.

6. Li L.Q., Huang T., Wang Y.Q., Wang Z.P., Liang Y., Huang T.B. et al. COVID-19 Patients' Clinical Characteristics, Discharge Rate, and Fatality Rate of Meta-Analysis. *J Med Virol.* 2020;92(6):577–583. doi: 10.1002/jmv.25757.
7. Mungmungpantip R., Wiwanitkit V. COVID-19 and Cutaneous Manifestations. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2020;34(6):e246–e246. doi: 10.1111/jdv.16483.
8. Müller Ramos P., Ianhez M., Amante Miot H. Alopecia and Grey Hair Are Associated with COVID-19 Severity. *Exp Dermatol.* 2020;29(12):1250–1252. doi: 10.1111/exd.14220.
9. Olds H., Liu J., Luk K., Lim H.W., Ozog D., Rambhatla P.V. Telogen Effluvium Associated with COVID-19 Infection. *Dermatol Ther.* 2021;34(2):e14761. doi: 10.1111/dth.14761.
10. Recalcati S. Cutaneous Manifestations in COVID-19: A First Perspective. *J Eur Acad Dermatol Venereol.* 2020;34(5):e212–e213. <https://doi.org/10.1111/jdv.16387>.
11. Sabharwal N., Sharifi N. HSD3B1 Genotypes Conferring Adrenal-Restrictive and Adrenal-Permissive Phenotypes in Prostate Cancer and Beyond. *Endocrinology.* 2019;160(9):2180–2188. doi: 10.1210/en.2019-00366.
12. Wambier C.G., Vaño-Galván S., McCoy J., Gomez-Zubiaur A., Herrera S., Hermosa-Gelbard Á. et al. Androgenetic Alopecia Present in the Majority of Patients Hospitalized With COVID-19: The “Gabrin Sign”. *J Am Acad Dermatol.* 2020;83(2):680–682. doi: 10.1016/j.jaad.2020.05.079.
13. Wollina U., Karadağ A.S., Rowland-Payne C., Chiriac A., Lotti T. Cutaneous Signs in COVID-19 Patients: A Review. *Dermatol Ther.* 2020;33(5):e13549. doi: 10.1111/dth.13549